

Micorrizas, antropomorfismo y divulgación de la ecología

Germán Ávila Sákar

Departamento de Biología, Universidad de Winnipeg, Winnipeg,
Manitoba, Canadá

Palabras clave

altruismo, árbol madre, desinformación, mutualismo, personificación

Árbol adulto de *Ilex pixquiana* (sp. nov. Lozada) en un fragmento de bosque mesófilo de montaña, cerca de Xalapa, Veracruz. Fotografía: G. Ávila Sákar

Resumen

Inspirado por la lectura crítica de un artículo sobre micorrizas y los riesgos de asignar cualidades humanas a los árboles y a los hongos, presento aquí una síntesis de las ideas principales de dicho artículo, pues me parecen importantísimas para quienes participamos en la divulgación de la ciencia, tanto en la emisión como en la recepción de la información. Las micorrizas son una interacción simbiótica, generalmente mutualista, entre muchas especies de hongos y las raíces de la mayoría de las plantas. En esta interacción, las plantas suelen obtener de los hongos ciertos nutrientes escasos en el suelo (fósforo, nitrógeno); y los hongos suelen obtener de las plantas parte del carbono que éstas obtienen mediante la fotosíntesis. Desafortunadamente, se han propagado versiones exageradas sobre cómo ocurren estas interacciones en los bosques. Estas versiones incluyen las ideas de los árboles madre y los hongos altruistas. Dichas versiones han sido propagadas ampliamente debido a su atractivo mediático. Tras explicar en qué consisten las exageraciones que hacen incorrectas a esas versiones, hago un llamado a evitar la desinformación y cuidar que la información que brindamos a un público no-especializado se apegue rigurosamente a lo que tiene sustento científico.

Las micorrizas son interacciones entre plantas y hongos en las cuales los hongos obtienen carbono de las plantas y éstas obtienen nutrientes (fósforo, nitrógeno) o agua del hongo (Valdes 1989). Aunque es una interacción preponderante en la naturaleza, no ocurre en todas las especies de plantas, ni todos los hongos son micorrícicos. Hay dos clases de micorrizas:

endomycorrizas y ectomycorrizas. Las endomycorrizas son aquellas en las cuales las hifas (extensiones celulares a manera de hilos muy delgados) del hongo crecen entre las paredes celulares de la epidermis de la raíz hasta llegar a las **células corticales** (ver glosario), cuya pared celular penetran y producen estructuras ramificadas (arbusculos) en contacto directo con la membrana de las células corticales. En contraste, las hifas de las ectomycorrizas crecen alrededor de las raíces, formando un manto que las recubre.

Aunque comúnmente la micorriza se considera una interacción mutualista porque ambas especies obtienen beneficios de la interacción, varios factores influyen tanto en el establecimiento de la interacción (la colonización de las raíces de la planta por el hongo), como en el saldo final del intercambio entre el hongo y la planta. Así, por ejemplo, en suelos ricos en nutrientes, el porcentaje de raíces asociadas con el hongo es bajo o nulo, y en algunos casos, aunque haya conexión con las hifas del hongo, éste no logra obtener carbono de la planta (Valdes 1989; Relyea 2025).

Aunque es difícil explicar sin tecnicismos cómo se da la interacción y cómo el hongo y la planta obtienen los compuestos que requieren, es importante evitar el antropomorfismo (adjudicación de cualidades humanas) y las explicaciones **teleológicas** dado que los eventos que posibilitan la interacción hongo-planta son consecuencia de interacciones a nivel bioquímico y no de la voluntad de los organismos participantes (si la tuvieran).

Precisamente, para promover el desarrollo de una visión crítica de las explicaciones antropomórficas en general, y en particular, de las micorrizas en los bosques, recientemente, asigné a mis estudiantes la lectura del artículo titulado “*Mother trees, altruistic fungi, and the perils of plant personification*” (Árboles madre, hongos altruistas y los peligros de la personificación de las plantas; Robinson *et al.* 2024). Este artículo expone claramente los riesgos de antropomorfizar a los hongos, las plantas e incluso al ecosistema entero. Dichos riesgos son particularmente graves cuando la audiencia ante quien se exponen dichas versiones tiene poco conocimiento de biología, pues cunden narrativas harto teleológicas, incluso místicas y, por ende, incorrectas sobre temas que, bien entendidos, podrían resultar fascinantes para mucha gente.

El artículo referido analiza dos ideas entreveradas que se han propagado a partir de reportes científicos sobre las micorrizas de algunos bosques de Colombia Británica, Canadá: “el árbol madre” y “los hongos micorrícicos altruistas”. Según dichos reportes, el micelio (red de hifas) de un mismo hongo (un individuo) puede establecer conexiones con las raíces de varios árboles que incluso pueden ser de diferentes especies. Esto posibilita que los recursos obtenidos de un árbol por el hongo sean sustraídos del hongo por otro árbol.

Tan interesante como puede ser dicha posibilidad para investigar si de hecho ocurre y en su caso, qué compuestos obtiene el árbol receptor y en qué cantidad, desgraciadamente, algunos autores han impulsado una narrativa exagerada y antropomórfica según la cual los hongos formadores de micorrizas establecen redes de micelio que conectan los árboles de un bosque, lo que permite que los árboles más grandes (“árboles madre”), ricos en recursos, suministren carbono mediante dichas redes de micelio a los individuos pequeños o débiles que requieren más recursos de los que consiguen mediante fotosíntesis (Simard 2021). Según esta narrativa, los hongos no obtienen beneficio alguno en el proceso de transferir recursos de un árbol a otro, y por tanto, son altruistas.

En las versiones más exageradas, los bosques son comunidades de árboles en las que, sin importar la especie, todos los árboles se comunican entre sí y se ayudan mutuamente, de manera que el bosque es un superorganismo que siente y razona –como en algunas películas. Definitivamente, esta visión cae en el misticismo, lo cual no tendría nada de malo si no fuera porque algunas personas han propagado la idea de que tiene sustento científico, siendo que no lo tiene. Narrativas como ésta tienen mucho atractivo para los medios de comunicación. Son noticias que venden y, sin escrutinio alguno, diferentes medios y comunicadores de la ciencia han contribuido a propagar estas versiones exageradas, antropomórficas y sin sustento científico.

¿Por qué es exagerada la idea del árbol madre?

Hay evidencia de que las hifas de hongos micorrícicos en muchos bosques establecen conexiones con varios árboles que pueden ser de diferentes especies. Además, a través de los hongos micorrícicos, pueden pasar compuestos que contienen nitrógeno, fósforo y carbono de un árbol a otro. Sin embargo, no hay evidencia de que las cantidades transferidas de estos elementos afecten positivamente la supervivencia o reproducción de los árboles que los reciben. Más aún, no se han descartado otras posibles vías de transferencia de los recursos entre árboles. Por ejemplo, un árbol podría obtener carbono a través de sus raíces si otro árbol libera compuestos de carbono en los exudados de su raíz (algo bastante común). También podría ser que un árbol obtenga, mediante fotosíntesis, carbono que recientemente estuvo en otro árbol si éste lo libera al aire por medio de su respiración.

Otra imprecisión de la idea del árbol madre es que los árboles jóvenes más cercanamente emparentados al árbol madre se benefician más que aquellos más lejanamente emparentados. Sin embargo, las observaciones y conclusiones contundentes de muchos estudios de ecología forestal contradicen esto, pues en muchas especies de árboles, la competencia a nivel de raíces dificulta el establecimiento de plántulas, particularmente, las de la misma especie.

Curiosamente, entre las críticas a la idea del árbol madre que he leído, no se menciona la desventaja que representa para un árbol mandarle a otro cualquier recurso que podría servirle al primero para producir más tejido vegetativo o reproductivo, ya que los individuos que usen dichos recursos para su propio crecimiento y reproducción tendrán una mayor **adecuación** (capacidad de dejar descendientes) que aquellos que no lo hagan. Éste es el problema principal del altruismo desde el punto de vista evolutivo: salvo condiciones particulares que generalmente implican beneficios para individuos cercanamente emparentados al individuo altruista, si los comportamientos o fisiologías altruistas tienen una base genética, los individuos que los presentan eventualmente son reemplazados en las poblaciones por individuos con comportamientos de beneficio propio.

Incluso si lo que exportara un árbol fueran recursos que “le sobran”, tendría que tomarse en cuenta el costo de exportar dichos recursos. En este caso, son moléculas que tienen carbono, nitrógeno o fósforo, y que requerirían de transporte activo a través de membranas celulares, y en muchos casos, en contra de gradientes. Esto requeriría energía y posiblemente un sistema celular especial para exportarlas. Además, habría que examinar cómo se genera un sobrante de dichas moléculas y por qué no pueden usarse para crecer más y, eventualmente, producir más progenie, con el consiguiente beneficio en adecuación.

¿Y la idea de los hongos altruistas también es exagerada?

La idea de los “hongos altruistas”, como lo sugiere este mote, adolece del mismo problema. Las moléculas que salen de la raíz de un árbol pueden servirle al hongo. Esto es la base de la interacción hongo-planta: los hongos no producen compuestos de carbono (son heterótrofos, como los animales), así que tienen que obtenerlos de alguien más. Como se mencionó anteriormente, los hongos micorrícicos obtienen carbono de las raíces de las plantas con las que establecen conexiones. Sin embargo, para que ciertos compuestos con carbono salgan de las células de la raíz y entren a las hifas del hongo, se requieren energía e interacciones moleculares específicas. Otra serie de interacciones moleculares inducen la salida de compuestos con fósforo o nitrógeno de las hifas del hongo y su entrada a ciertas células de la raíz, lo cual también suele requerir transporte activo y, por tanto, energía y estructuras celulares especiales.

Así, servir de “tubería” entre dos árboles, sin beneficio alguno para el hongo (aunque no hubiera costos de transporte), sería una actividad altruista del hongo. Si esto fuera heredable, los individuos que obtuvieran beneficios de dicha actividad reemplazarían eventualmente en las poblaciones a los que no los obtienen, con lo que se perdería dicha función de tubería entre árboles.

Reflexión final

Si un objetivo de la divulgación científica es que más personas conozcan y aprecien las especies, los fenómenos y los procesos biológicos que estudiamos (y en muchos casos, nos maravillan), entonces es crucial que nuestros mensajes se apeguen a la verdad. Por ello, me parece mucho peor propagar ideas falsas que aparenten tener sustento científico que no divulgar. Consecuentemente, debemos evitar las explicaciones antropomórficas y las teleológicas. Las metáforas deben explicarse para evitar malas interpretaciones. Por último, la responsabilidad de la comunicación precisa y clara no es sólo de los científicos que divulgan su conocimiento, sino también de los medios de difusión.

Literatura citada:

- Simard S. 2021. *Finding the mother tree: uncovering the wisdom and intelligence of the forest*. UK: Penguin.
- Relyea R. 2025. *Ecology: the economy of nature* 10a ed. New York: WH Freeman.
- Robinson DG *et al.* 2024. Mother trees, altruistic fungi, and the perils of plant personification. *Trends in Plant Science*, 29:20-31.
- Valdes M. 1989. Aspectos ecofisiológicos de las micorrizas. *Boletín de la Sociedad Botánica de México*, 49:19-30.

Lecturas recomendadas

- Cano MA. 2011. Interacción de microorganismos benéficos en plantas: Micorrizas, *Trichoderma* spp. y *Pseudomonas* spp. Una revisión. *Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica*, 14:15-31.
- Armson KA. 2022. Finding the mother tree: discovering the wisdom of the forest. *The Forest Chronicle*, 97:360-363. Esta reseña del libro de Simard incluye la historia de los descubrimientos más importantes sobre micorrizas.
- Lennox JG. 1992. Teleology. En EF Keller y EA Lloyd. *Keywords in evolutionary biology*. London: Harvard University Press, 324-333.

Glosario

adecuación: una medida de la eficiencia con la que los individuos con un genotipo particular producen descendencia; se expresa matemáticamente como el producto de la supervivencia y el éxito reproductivo de dicho genotipo. De manera más general, puede entenderse como la proporción con la que los genes de un individuo quedan representados en la siguiente generación; otros términos equivalentes son “valor adaptativo”, “aptitud darwiniana” y en inglés, *fitness*

células corticales: en la raíz, son las células que se encuentran entre la capa más externa de células (epidermis) y la capa de células que delimita la zona central (endodermis), donde están los tejidos vasculares (floema y xilema)

teleológico: relativo a la teleología, que es la doctrina de las causas finales. En biología, se aplica este término para designar argumentos que explícita o implícitamente proponen una meta u objetivo de una estructura o un proceso, como si dicha meta existiera y precediera al origen evolutivo de la estructura o el proceso. Por ejemplo, la siguiente expresión es teleológica e incorrecta: “La fotosíntesis le permite a la planta obtener carbono *para poder crecer*.” En realidad, las plantas que no obtuvieran carbono, no podrían crecer. La mayoría de las plantas, obtienen el carbono por fotosíntesis. Entonces el crecimiento es una consecuencia, entre otras cosas, de la capacidad de obtener carbono por fotosíntesis, pero la fotosíntesis no evolucionó con la meta de que las plantas pudieran crecer. La fotosíntesis evolucionó en organismos unicelulares cuyo crecimiento está limitado a la expansión celular. En cambio, en organismos multicelulares como las plantas, el crecimiento ocurre principalmente por división celular.

¿Quiénes escriben?

Germán Ávila Sákar estudió biología en la Facultad de Ciencias, UNAM y realizó su tesis de licenciatura en el bosque tropical caducifolio de Chamela, Jalisco con un proyecto que combinaba sus intereses en plantas, evolución y ecología. Para su doctorado, en la Universidad Estatal de Pensilvania, EUA, investigó los efectos del patrón espacial de daño por herbívoros sobre el crecimiento y la reproducción en una especie silvestre de calabacita. Le interesa conocer los mecanismos fisiológicos que permiten a las plantas tolerar el daño por herbívoros y entender detalladamente cómo se resuelven los trueques de asignación de recursos entre las funciones de defensa, crecimiento y reproducción en las plantas. Le entusiasma estudiar las poblaciones silvestres, pero también ha trabajado con plantas modelo en ambientes controlados. Participa en el Comité Editorial del *Boletín de la SCME* con la idea de apoyar la comunicación de la investigación ecológica con quienes no son especialistas en el tema.

Contacto: g.avila-sakar@uwinnipeg.ca